

养分元素吸收速率

一、意义

检测根实时吸收 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 HPO_4^{2-} 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 速率。

二、研究案例

1、*Plant J* 河南农大、南农：单一硝态氮供应激活 SLs 信号下游蛋白调节水稻根系伸长

通讯作者：河南农业大学 赵全志、孙虎威 南京农业大学 张亚丽

所用 NMT 设备：NMT 植物养分高效机制分析仪

使用非损伤微测技术 (NMT) 检测 SR 根尖分生区中 NH_4^+ 和 NO_3^- 吸收速率。在检测的 11 min 内, 研究观察到 SR 根尖分生区中 NO_3^- 吸收速率相对 NH_4^+ 吸收速率下降了 35%。说明 NO_3^- 供应降低了水稻根部的 N 吸收速率。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考